

INTÉGRATION DES COMMONLANDS ET DES RACES LOCALES DE MOUTONS ET DE CHÈVRES : FAITS ET PERSPECTIVES CLÉS

1. Chèvres Bravia en pâturage extensif sur les terres communales d'Alvadia (Serra do Alvão), dans le cadre d'un système sylvopastoral géré par la communauté
2. Pâturage d'ovins sous système de compascuum sur des parcelles privées en jachère au sein d'une mosaïque agricole traditionnelle
3. Pâturage extensif de moutons Churra Galega Bragançana Preta sur des arbustes méditerranéens dans le parc naturel de Montesinho
4. Chèvres Preta de Montesinho en pâturage extensif sur des arbustes spontanés dans le parc naturel de Montesinho

LE QUOI ET LE POURQUOI

Systèmes sylvopastoraux : des solutions agroforestières traditionnelles pour les défis d'aujourd'hui

Les systèmes sylvopastoraux sont essentiels à la gestion des paysages marginaux et montagneux. Au Portugal, les systèmes sylvopastoraux de montagne sont ancrés dans les baldios (terres communales) utilisés collectivement depuis des générations. Ces terres communales, composées de bois, de broussailles et de pâturages herbacés, sont indispensables au maintien de races locales de moutons et de chèvres, adaptées aux conditions physiographiques et climatiques difficiles. Ces races résultent de siècles d'usage collectif des terres, façonné par le partage des savoirs et les transhumances saisonnières. Ce mode d'élevage s'appuie souvent sur des arrangements compactum, un accès informel à de petites parcelles privées, comme des vergers ou des jachères. Bien qu'ils soient parfois plus difficiles à gérer, notamment lorsque les terres sont fragmentées, ces systèmes soutiennent toujours le pâturage et l'usage du paysage. Leur reconnaissance est stratégique : ils offrent des modèles d'exploitation de terres qui seraient autrement abandonnées, tout en préservant l'agrobiodiversité et la continuité culturelle des zones rurales reculées.

COMMENT LE DÉFI EST RELEVÉ

Pâturage communautaire : cadres juridiques pour la pratique locale de l'agroforesterie.

Avant 1976, les baldios étaient gérés par l'État, ce qui limitait la capacité des communautés locales à gouverner et à utiliser ces pâturages de façon autonome. La réforme législative a marqué un tournant en redonnant la propriété et la gestion des terres communales aux communautés locales, donnant ainsi un nouvel essor à des systèmes sylvopastoraux adaptés aux besoins locaux et aux pratiques traditionnelles. Parallèlement aux mécanismes formels, des arrangements informels de pâturage coutumier sur terres privées en jachère, connus sous le nom de compascuum, continuent de fonctionner, fondés sur la confiance et la coordination entre éleveurs et propriétaires. Dans les deux cas, la gestion de la pression de pâturage, des rotations et de l'accès est essentielle, surtout dans des paysages de plus en plus fragmentés. La résilience de ces systèmes repose sur la coopération, la responsabilité partagée et des savoirs locaux profondément ancrés.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Mots-clés : Communs ; Parcours ; Accès
terrestre ; Usage habituel ; Résilience rurale

Funded by
the European Union

AVANTAGES

Des avantages stratégiques pour les terres, les personnes et le bétail.

Le sylvopastoralisme, fondé sur les baldios et le compascuum, est un modèle de gestion des terres rentable et adaptable pour les zones montagneuses et marginales. L'un de ses principaux atouts est la possibilité de maintenir une utilisation active des terres sans investissements lourds. Les baldios permettent aux communautés de gérer collectivement de grandes superficies, ce qui rend possible le maintien de systèmes de pâturage qui réduisent les risques d'incendie, contrôlent la végétation envahissante et préservent les sols ainsi que la biodiversité. Ces espaces sont particulièrement précieux pour le maintien de races indigènes, comme les chèvres et les moutons, parfaitement adaptées aux terrains escarpés et de faible productivité.

Grâce à la pratique traditionnelle du compascuum, des parcelles petites ou fragmentées peuvent être intégrées à une production utile, soutenant l'exploitation durable de terres autrement sous-utilisées. Un autre avantage clé de ces systèmes sylvopastoraux de montagne est l'accès accru à la terre. Ils offrent aux jeunes agriculteurs ou aux sans-terre la possibilité de démarrer une activité d'élevage en utilisant des terres communales ou en jachère via des arrangements informels, franchissant ainsi les barrières financières et juridiques liées à la propriété foncière. Cela contribue à revitaliser les économies rurales et à lutter contre le dépeuplement. Les systèmes compascuum permettent notamment d'exploiter de petites parcelles dispersées, souvent inférieures à 0,2 hectare, difficiles à cultiver autrement. Intégrés aux cycles de pâturage saisonniers, ils augmentent la disponibilité des ressources fourragères et améliorent la mobilité du troupeau.

Pour les propriétaires, le maintien d'une utilisation saisonnière du terrain préserve leur lien à la propriété, ce qui est essentiel là où l'enregistrement foncier est informel ou incomplet. L'usage continu aide à protéger les revendications et à conserver la mémoire sociale liée aux limites territoriales. Ces deux systèmes s'appuient sur la coopération locale et les savoirs traditionnels, offrant des solutions flexibles souvent négligées par les politiques formelles. Les soutenir renforce la résilience rurale, assure la continuité culturelle et écologique, et rend les investissements publics plus efficaces en ciblant des dispositifs qui fonctionnent déjà. Enfin, ces systèmes de pâturage communs constituent un moyen efficace de maintenir l'activité agricole dans des zones où l'agriculture intensive n'est ni viable ni souhaitable.

FAITS SAILLANTS:

- **Renforce les droits fonciers informels grâce à une utilisation coutumière continue**
- **Intègre de petites parcelles dispersées dans des systèmes de pâturage fonctionnels**
- **Maintient les races indigènes et empêche l'abandon des terres dans les zones fragiles**

Moutons paissant sous un système de compascuum dans des vergers de châtaigniers traditionnels

JOSÉ CASTRO

Instituto Politécnico de Bragança, Campus Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.